

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Обидов Расулжон Абдулхаевич

Янгиерский филиал ТХТИ

Старший преподаватель кафедры
«Общие науки и физической культуры»

Назарова Хилола Хайитбой кизи-

Студентка 1-го курса «Менеджмент»

Аннотация : В этой статье раскрыты основы современных методов управления их важное место в науке управления и связаны с законами и принципами управления на предприятиях. А также изучены мнения об организации труда выдающихся экономистов.

Ключевые слова: Предприятие, организация, методы управления, эффективность, организация труда, трудовая деятельность, трудовые ресурсы.

Методы управления – это методы целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления, то есть обеспечивающие координацию деятельности менеджера в процессе достижения целей, поставленных перед управляемым им производственным коллективом. С помощью методов управления воздействуют на экономические процессы и участников производства с целью достижения высоких результатов, затрачивая как можно меньше материальных, финансовых, энергетических и трудовых ресурсов. Эффективность производства во многом зависит от совершенствования и правильного формирования методов управления.

Методы управления занимают важное место в науке управления и связаны с законами и принципами управления. Среди методов воздействия на трудовой коллектив наиболее целесообразными считаются лишь те, которые соответствуют требованиям объективных законов управления к механизму

управления в рыночной экономике. Суть этого в том, что методы управления неразрывно связаны с системой законов, принадлежащих рыночной экономике.

Методы управления меняются под влиянием внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся: изменение внешних и внутренних условий, проведение коренных реформ в управлении экономикой, изменение системы управления уровнем технической вооруженности народного хозяйства (экономические реформы, переход от сетевой системы экономики к территориальной системе экономики и др.).

К внутренним факторам относятся:

- осуществление концентрации производства на основе организации крупных производственных объединений;
- его перевод из одной группы в другую в результате изменения размера предприятия;
- изменение уровня специализации производства;
- улучшение уровня обеспеченности рабочей силой;
- возможность усовершенствования существующих методов планирования и оперативного регулирования производства и внедрение новых сетевых планирований управления;
- непрерывное оперативное планирование производства, использование автоматизированной системы управления производством и др.

Методы управления, которые непосредственно влияют на социально-экономические отношения, изменяются по мере развития методов производства и роста производительных сил общества. Правильный выбор методов управления также важен для успешного развития экономики.

Методы управления можно выделить как общее явление между различными способами действия в определенных конкретных областях

экономики. Например, можно говорить о методах управления по уровням управления (методы управления государственным сектором, цехом, предприятием, объединением, методы регионального управления) или о методах отраслевого управления (методы управления промышленностью, транспортом, сельским хозяйством). Также можно выделить методы управления, используемые разными субъектами. Методы государственного управления, методы управления общественными организациями.

Либо необходимо учитывать методы управления, используемые в некоторых отраслях экономики (методы управления производством, финансовым сектором, наукой и образованием). Многообразие системы управления организациями служит основой для различения методов работы этих организаций. Здесь речь идет о методах управления министерств, ассоциаций, обществ акционеров, государственных комитетов. И, наконец, можно выделить методы управления, используемые менеджерами, директорами, руководителями подразделений в управленческой деятельности сотрудников, принадлежащих к разным категории.

Итак, в теории и практике управления существуют разные методы управления. Они сформировали систему, в которой каждая группа методов управления имеет свои особенности. В управлении народным хозяйством используются следующие методы: экономические, организационные, социальные, психологические и правовые. Эти методы управления взаимосвязаны, поэтому придание слишком большого значения одному из них приводит к нарушению нормального хода производства. В настоящее время все большее значение приобретают экономические методы управления рыночной экономикой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кадровая администрация и производственные отношения. (Grant V., Smith G. Personnel Administration and Industrial Relations. L., 1969. P. I.)
2. Tead O., Matgalf H. Personnel Administration: Its Principles and Practica. N.Y., 1926. P.2
3. Обидов Р.А., & Рахимбоева М.Х. (2024). Особенности управления кадрами – трудовым потенциалом предприятия. *World Scientific Research Journal*, 25(1)
4. Hududlarda Tadbirkorlik Tashabbuslarini Qollab-Quvvatlash Va Loyihalashtirish Istiqbollari. Obidov Rasul Abdulxayevich - PEDAGOGS jurnali, 2023
5. Государственная поддержка по повышению эффективности территориально-отраслевой кооперации в фермерских и дехканских хозяйствах Р.А. Обидов
6. Hududlarda Tadbirkorlikni Rivojlantirishning Dolzarb Masalalari, Obidov Rasul Abdulxayevich, PEDAGOGS jurnali 33 (2), 2023
7. System Of Clustering Of Universities In The Educational Market, Shoira Karshiboyeva Sindarkulovna - International journal of advanced research in education, 2023
8. Iqtisodiyotning Modernizatsiyalash Sharoitida Korxonalarda Foyda Tushunchasi, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna, DJ Bahodir oqli - ... of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 2023
9. Kichik Biznes Va Xususiy Tadbirkorlik Korxonalarini Rivojlantirishda Innovatsion Marketingdan Foydalanish Yo'llari, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna - PEDAGOGS jurnali, 2023